

YANGI O‘ZBEKISTONNING ESKI XAVFSIZLIGI

Rasuljonov Muhammadsodiq

Namangan viloyati Norin tumani 7-maktab o‘quvchisi.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning raqamli dunyodagi o‘rni, uning bu olamdagi ma’lumotlarining xavfsizlik darajasi, ularni ximoya qilishning zaifligi va uning bir yechimi, yoshlarni axborot bilimlarini oshirish to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli dunyo, xakkerlar, kiber olam, kiberxavfsizlik.

СТАРАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Расулжанов Мухаммадсодық

Ученик школы № 7 Норинского района Наманганской области.

Аннотация. В статье рассматривается роль Узбекистана в цифровом мире, уровень безопасности его информации в этом мире, уязвимость его защиты и ее решение, повышение информативности молодежи.

Ключевые слова: Цифровой мир, хакеры, кибермир, кибербезопасность.

OLD SECURITY OF NEW UZBEKISTAN

Muhammadsodiq Rasuljonov

A student of school number 7 in Narin district of Namangan region.

Annotation. The article analyzes the role of Uzbekistan in the digital world, the level of security of its information in this world, the vulnerability of its protection and its solution, increasing the informativeness of young people.

Keywords: Digital world, hackers, cyber world, cyber security.

Ma’lumki, bugungi kunda raqamli texnologiyalarga bo‘lgan talab va taklif ortib bormoqda. Shu asnda bizning vatanimizda ham davlatimiz rahbari tomonidan 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlis oldida nutq so‘zlab unda 2020-yilni “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qildi. Bu mamlakatimizni raqamli dunyoga bosgan ilk qadami bo‘ldi. Shu qisqa davr ichida davlatimizda komputar savodiga bo‘lgan qiziqish va imkoniyatlar keng ochilib, prezidentimiz tomonidan davlat byudjetidan misli ko‘rilmagan mablag‘ ajratilib berildi. Bunga asosiy sabab butun dunyo qatori bizning mamlakatimizda ham “covid-19” virusi natijasida sodir bo‘lgan pandemiyada barcha ta’lim va boshqa tashkilotlarni masofaviy usuliga o‘tish bo‘ldi. Aynan shu davr bizning raqamli dunyoda juda qoloq va savodsiz ekanimizni yaqqol ko‘rsata oldi. Na ota-ona zamonaviy gadjetlardan to‘g‘ri va samarali foydalana olar, va na 7yil davlat maktabida informatika fanidan “5 baho”ga o‘qigan o‘quvchi o‘z o‘qituvchisi bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali bog‘lanar, va holanki barcha ustozlar ham bu mobil qurilmalarni tushuna olmasdi. Bu esa bir qator vaqtni behudaga sarflash uchun paydo qilingan platformalarni ommalashishiga, unda ko‘plab yoshlarni asir bo‘lib o‘zlarini qimmatli vaqtlarini shunchaki manoga ega bo‘lmagan kontentlarga sarflashiga sabab bo‘ldi. Shu qisqa davr bizning yoshlarimiz ongidan milliylikni sug‘urib chiqardi, barcha aytilgan va ommaga ko‘z-ko‘z qilingan vatanga muhabbat faqat zabonda qolaverdi, birontasidan bir amal chiqa olmadi. Biroq ayrim barmoq bilan sanagulik insonlarni bu olamga o‘zlarining foydali mabalari bilan kirib bir qancha yoshlarni haq yo‘lga qaytara oldi. Afsuski shunga qaramay hali hanuz bu ko‘rsatgichni kata qismini be-maqсадlar egallashi achinarli hol albatta. Bizning O‘zbekistonimizda IT-sohasini shu 2 yil oralig‘ida jadal rivojlanishi natijasida bu olamga to‘laqonli ishonishimiz kata xatolardan biri edi. Savodsizlik qilib tanimagan va hatto biz ko‘rmagan inson bilan masofaviy savdo-sotiq qilish, mablag‘larni noqonuniy yechib

olinishlarga qaramay yana kiber jinoyatchilarni yolg'onlariga aldanib qolishimiz achinarli holat albatta. Ta'limda yoshlarga shunchaki ular qiziqmaydigan Word, Exel, Power Pointlarda ishlashni 5-sinfidan 11-sinfgacha o'rgatishlariga ham shunchaki ko'z yumdik. Axborot fanida Yangi o'quv metodikalarini, kitoblarini yangilash zarur edi, biroq buni o'quvchilarga o'rgatish uchun bilimli o'qituvchi kerakligini inobatga olmadik. Axir qanday qilib o'qituvchini o'zi faqat Word, Exellarni tushunib turib yoshlarga HTML, CSS, Python, Kiber xavfsizlikdan dars bera oladi, bu huddi "To'vuqqa parvoz et, axir qanotlaring borku!" degandek gap-ku. Ya'ni davlat faqat va faqat manbalarni yangilashga kirishdi va shuni qildi, biroq asl maqsadni amalga oshiruvchi ustozlarni ikkinchi o'ringa qo'ydi.

Davlatimiz kiber xavfsizlik uchun katta mablag' ajratib ularni texnologiya va gadjetlarini zamonaviy va eng so'ngi rusumi bo'lishiga e'tiborini qaratti-yu, ulardan foydalana oladigan kadrlarni ikkinchi o'ringa qo'ydi. Aslida bu sohada xavfsizlik uchun ishlayapman deytganlarni dunyoning kuchli mutaxassisleri bilan hamkorlikda o'qitilmaganiga, shunchaki ko'z yumulganiga "Vauu" deyish kerak. Ularga davlat necha ming AQSH dollarlari to'lab, bu soha rivojlanyapti desayu, shunchaki ijtimoiy tarmoq orqali eng sodda hakkerlik hujumini o'rganib davlatni saytiga hakkerlarni kirishi, "Rivojlanish faqat zabonda" degan fikrga olib borib qo'yyapti.

Haqiqatdan ham mamlakatimiz biron fanni yangilayotganda, faqat manba va ma'lumotini emas, balki o'qituvchining bilimni o'zgartirishi kerak. Kiber olamga kirgan va unda har on faol ekanmiz, xavfsizlikni ta'minlash uchun yaroqli kadrlarni ularni yoshlariga emas balki bilimlariga qarab qo'yishimiz darkor. Misol uchun shu HackGolden "Kundalik.com"da istaganicha baholarini almashtirayotgan bir-pallada, buning xavfsizligi uchun o'tirgan 30-40yoshli odam hech narsaga e'tibor ham qilmagan. Aqlni yoshga qarab emas, balki boshga qarab o'lchashni unutmaslik kerak. Chet elda yurgan ko'plab O'zbek mutaxassislariga yo'l va imkoniyatlar ochib berib, kerak bo'lsa "Iltimos" deb, kiber olamdagi o'rnimizni oshirishimiz kerak. Yangi yosh bilimli dasturchilarga barcha imkoniyatlarni ochib berish kerak, kiber xavfsizlikni xatosini yuziga ko'rsatib qo'rganligi uchun uni o'z gadjetlaridan mahrum etib, shu yo'sinda taziyy qo'tkazmasdan. Bu "Kiber olam"ga bizni befarq bo'lishimiz, shunchaki qoloq va zaif bo'lishimizga sabab bo'la oladi holos, bularni tubdan o'rganish barchamiz uchun muhim va shartdir!

Asrimizning global muammolari qatoriga yangidan-yangi turlari bilan tilga olinayotgan kiberjinoyatchilik kirib kelganiga ham ancha bo'ldi. Uning bizga ma'lum bo'lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag'larni

o'zlashtirish talon-toroj qilish, shuningdek, internet orqali qonunga zid axborotlar, xususan, bo'hton, ma'naviy buzuq ma'lumotlarni tarqatish bilan bashariyat hayotiga katta xavf solayotganidan ko'z yuma olmaymiz. Biroq bu haqida ularning fikri boshqacha. Ya'ni «Kiberjinoyatchilik» tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda, virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, ma'lumotlar butunligi va mualliflik huquqini buzish, kredit kartochkalari raqami hamda bank rekvizitlarini o'g'irlash (fishing va farming) va boshqa turli huquqbuzarliklar bilan izohlanadi.

Shu o'rinda kiberterrorizm va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini ta'kidlash joiz. Kiberterroristik harakat (kiberhujum) - komp'yuterlar va axborot kommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshirilgan, odamlarning hayoti va sog'lig'iga bevosita xavf tug'diradigan yoki potentsial xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan, moddiy ob'ektlarga katta zarar etkazishi yoki shunga olib kelishi mumkin bo'lgan, ijtimoiy xavfli oqibatlarining boshlanishi yoki maqsadi bo'lgan siyosiy sababdir. Zamonaviy terrorchilar uchun kibermakondan foydalanishning jozibadorligi kiberhujumni amalga oshirish katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmasligi bilan bog'liq. Ekspertlarning xulosasiga ko'ra, bu rivojlanayotgan davlatlarning taraqqiyotiga ko'maklashish, umuminsoniy demokratik tamoyillarni qaror toptirish niqobi ostida fuqarolar ongiga ta'sir o'tkazish, ularni turli yo'llar bilan o'z maqsadlari sari bo'ysundirish orqali amalga oshirilmoqda. Afsuski, bu jarayonda kiberhujumlarni uyushtirish, bu yo'lda internet global tarmog'ining mislsiz imkoniyatlaridan «samarali» foydalanishga urinishlar tobora avj olmoqda. Internetda mavjud ijtimoiy tarmoqlar, ularning ishlab chiqaruvchilari va homiylarining suveren davlat ichki ishlariga «aralashishlari» qanday rol o'ynashi oxirigacha o'rganilmaganligi bois ba'zan bunday «aralashuv» mazkur davlatga qarshi ekanligi hali hanuz e'tirof etilgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar egalari ushbu tarmoqlar sahifalarida davlat tuzumini ag'darishga da'vat qilingani uchun javobgarlikka tortilishining xalqaro miqyosdagi huquqiy asoslari yaratilmagan. Vaholanki, har bir qilingan jinoiy xatti-harakat yoki harakatsizlik mazmun-mohiyatiga ko'ra, albatta, javobsiz va jazosiz qolmasligi kerak.

Internet saytlari to'satdan paydo bo'lib, ko'pincha formatini, so'ngra manzilini o'zgartiradi. Shu bois ayrim ekspertlar internetning butkul ochiqligi kabi dastlabki kontseptsiyalardan voz kechib, uning yangi tizimiga o'tishni taklif etmoqda. Yangi modelning asosiy mohiyati tarmoqdan foydalanuvchilarning anonimligidan voz kechishdir. Bu tarmoqning jinoiy tajovuzlardan yanada ko'proq himoyalangan bo'lishini ta'minlashga imkon berdi. Misol tariqasida, yopiq tarmoq tizimiga o'tgan Xitoy davlatini va bunday jarayonga tayyorgarlik ko'rayotgan Rossiya davlatini keltirishimiz mumkin. Jahon hamjamiyatiga integratsiyalashayotgan mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari, axborot tizimlari va zamonaviy komp'yuter texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha izchil davlat siyosati olib borilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda joriy etilayotgan zamonaviy raqamli texnologiyalar, fuqarolarimizga qator qulayliklar va imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Mazkur jarayon bilan bir qatorda, yaratilayotgan raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarining xavfsizligini ta'minlash muammosi ham mavjud, albatta. Bu eng dolzarb masalalardan biri - kiberxavfsizlikni ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan kiberjinoyatlarning oldini olish va unga qarshi kurashish masalasi hisoblanadi.

Kundan-kunga takomillashib ketayotgan kiberjinoyatchilikka qarshi kiberxavfsizlikni ta'minlashda quyidagi asosiy talablarni bajarish orqali ulardan himoyalalanish, ya'ni kiberxavfsizlikni ta'minlashimiz mumkin:

xodimlarga axborot xavfsizligi asoslarini o'rgatish;

foydalanayotgan dasturiy mahsulotlarning zaifliklarini doimiy sinovdan o'tkazish;

ishonchli antivirus dasturidan foydalanish;

litsenziyalangan rasmiy dasturlardan foydalanish;

axborot tizimlarini himoyalashda ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalanish;

parollardan foydalanishda kuchli parolni saqlash siyosatiga rioya qilish;

muntazam ravishda komp'yuter qattiq disklaridagi ma'lumotlarni shifrlash.

Shu o'rinda, mamlakatimizda kiberjinoatlarning oldini olish va unga qarshi kurashni olib boruvchi vakolatli davlat idoralariga ham muayyan vazifalar yuklanishini alohida ta'kidlash lozim. Xususan, ular kiberjinoatchilikka qarshi kurash faoliyatida O'zbekiston Respublikasi va uning xalqini axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari orqali amalga oshirilayotgan yoki bunga imkon berayotgan shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini va ularning manfaatlarini tashqi hamda ichki kibertahdidlardan himoya qilinishini ta'minlash, mazkur sohada qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlash, kiberjinoatlar va kiberhuquqbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va barham berish kabi vazifalarni amalga oshirishi darkor.

Shuningdek, kiberjinoatlar va kiberhuquqbuzarliklarni tergov qilish va ularni aniqlash, bartaraf etish hamda oldini olish bo'yicha zarur qarorlar qabul qilish, kiberjinoatchilikka qarshi kurashish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda ishtirok etish, kiberterrorizm, kiberekstremizm, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, davlat organlari manfaatlariga hamda kiberxavfsizligiga tahdid soluvchi kiberhatarlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish, kiberjinoatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergovni o'tkazish, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish, fuqarolarning huquq va erkinliklariga tahdid soluvchi kiberjinoatlarning sodir etilishiga imkon yaratuvchi sabablar hamda shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish kabi muhim vazifalarni bajarishlari lozim.

Aslida Kiberxavfsizlikdagilar nimalarni o'z zimmasiga oladi:

- Telekommunikasiya ob'yektlarining, shu jumladan, axborot uzatish tarmoqlarining axborot xavfsizligini ta'minlash;
- Muhim infratuzilma ob'yektlarining axborot xavfsizligini ta'minlash;
- Axborot tizimlari komplekslari va davlat resurslarining axborot xavfsizligini ta'minlash;
- "Elektron hukumat" tizimining axborot xavfsizligi talablari bo'yicha axborot tizimlari komplekslari va ma'lumotlar bazalarini monitoring qilish;
- Axborot tizimlari va resurslariga xizmat qiluvchi serverlarda o'rnatilgan dasturiy ta'minotdagi zaifliklarni aniqlash;
- Axborot tizimlari va resurslariga xizmat ko'rsatadigan serverlarda o'rnatilgan dasturiy ta'minotdagi zaifliklarni aniqlash;
- Zaifliklar, axborot xavfsizligi tahdidi haqida axborot yig'ish, tahlil qilish, qayta ishlash va to'plash;
- Axborot xavfsizligining aniqlanmagan hodisalari va tahdidlarga javob qaytarish, tahdidlarni oldini olish va bartaraf etish uchun idoralararo ma'lumotlar uzatish;
- Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlariga va mahalliy hokimiyat organlariga kiberxavfsizlik ishlarini tashkil etishda maslahat berish va metodik yordam ko'rsatish;
- Hukumat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, xususiy biznes va O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'rtasida axborot almashinuvi va axborot olish uchun himoyalangan muhit yaratish orqali davlat, tadbirkorlik va fuqarolarning kiberxavfsizlik sohasidagi hamkorlik mexanizmlarini rivojlanishda ishtirok etish;
- Muhim axborotlashtirish infratuzilmasi ob'yektlarini ro'yxatga olishni tashkil etish va uni olib borishda ishtirok etish;
- Muhim axborotlashtirish infratuzilmalarini baholash, monitoring va tasniflash mexanizmlari va talablarini ishlab chiqishda ishtirok etish;
- Auditda ishtirok etish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va muhim axborotlashtirish infratuzilmalari bo'yicha tavsiyalarni yangilash;
- Kiber hujumlardan himoya qilish va kiber tahdidlarning oldini olish bo'yicha milliy tizimni rivojlantirishda ishtirok etish;

- Muhim axborotlashtirish infratuzilmalarning ishonchliligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va yangilashda ishtirok etish;
- Axborot tizimlariga noqonuniy kirib borishning oldini olishni ta'minlaydigan eng samarali dasturiy-texnik vositalarni qo'llash bo'yicha milliy foydalanuvchilarga tavsiyalar ishlab chiqish;
- Tizim va resurslardagi axborot xavfsizligi insidentlarni oldini olish usullari va vositalarini rivojlantirishda ishtirok etish;
- Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining axborot tizimlari va resurslaridagi zamonaviy axborot xavfsizligi tahdidi bo'yicha tegishli ma'lumotlar bazalarida axborot tahlilini yuritish va to'plash. Axborot xavfsizligi sohasida me'yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish va takomillashtirishda ishtirok etish;

Shu bilan birgalikda u yerda ikki bo'lim ham mavjud, ya'ni "Axborot tizimlari va resurslari" hamda "Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari" ularning vazifalari esa:

Axborot tizimlari va resurslari:

- Axborot tizimlari komplekslari va davlat resurslarining axborot xavfsizligini ta'minlash;
- "Elektron hukumat" tizimining axborot xavfsizligi talablari bo'yicha axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarining monitoringini yuritish;
- Axborot tizimlari va resurslariga xizmat qiluvchi serverlarda o'rnatilgan dasturiy ta'minotdagi zaifliklarni aniqlash;
- Zaifliklar, axborot xavfsizligi tahdidlari bo'yicha axborotlarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash;
- Axborot tizimlariga noqonuniy kirib borishning oldini olishni ta'minlaydigan eng samarali dasturiy-texnik vositalarni qo'llash bo'yicha foydalanuvchilar uchun tavsiyalarni ishlab chiqish;
- Tizim va resurslardagi axborot xavfsizligi hodisalarini oldini olish usullari va vositalarini rivojlantirishda ishtirok etish;
- Axborot xavfsizligi sohasida normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish va takomillashtirishda ishtirok etish.

Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari:

- Idoralararo tarmoqlarda axborot xavfsizligiga bo'lgan hodisalarni va tahdidlarni aniqlash uchun idoralararo elektron hukumat ma'lumotlarini uzatish tarmog'idagi axborot xavfsizligi hodisalarini monitoring qilish;
- Vaziyatlar oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish uchun idoralararo ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligining hodisalari va tahdidlarini aniqlash va ulardan ogohlantirish;
- Tegishli ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlar tarmoqlarida sodir bo'lgan hodisalar va axborot xavfsizligi tahdidlari to'g'risida axborot to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash;
- Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlovchi eng samarali dasturiy ta'minot va apparat vositalarini qo'llash bo'yicha milliy foydalanuvchilarga tavsiyalar ishlab chiqish;
- Ma'lumotlar uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligi hodisalarini oldini olish usullari va vositalarini ishlab chiqishda ishtirok etish;

- Axborot xavfsizligi sohasida normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish va takomillashtirishda ishtirok etish.

Bu tizim haqida jahon qanday fikirda desangiz?, ularning fikricha Kiberxavfsizlik bu:

Kuchli kiberxavfsizlik tizimiga ega bo'lishning ahamiyati, asosan, kiberhujumlarning tashkilotlarga olib keladigan ko'plab oqibatlaridan qochishdir:

- Iqtisodiy yo'qotishlar. To'lovni to'lang, zararni bartaraf etish uchun ixtisoslashgan dasturiy ta'minot kompaniyasiga to'lang, aldangan moliyaviy summani almashtiring, qonuniy da'voning narxi va muammo hal qilinyotganda daromad yo'qolishi.
- Obro'ga putur yetkazish. Kiberhujum mijoz, xodim yoki yetkazib beruvchi haqidagi ma'lumotlarning sizib chiqishiga olib kelishi mumkin, bu esa tashkilotdagi asosiy manfaatdor tomonlarga ishonchsizlikni keltirib chiqaradi.
- Ma'lumotlar va jihozlarni o'g'irlash. Ko'p hollarda kiberjinoyatchilar tashkilotlarning aloqalarini noqonuniy ravishda ushlab turadilar, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashadi va ulardan rozilgisiz foydalanadilar va ular saqlanadigan kompyuter tizimlariga noqonuniy kirishadi.
- Yuridik ta'sirlar. Tashkilotlar uchinchi shaxslarning ma'lumotlarini to'g'ri himoya qilmasa, huquqiy oqibatlarga olib keladi. Shaxsiy ma'lumotlarga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi xavfsizlik hodisalari huquqiy oqibatlarga olib kelishi va boshqa xususiy va davlat tashkilotlari tomonidan sanksiyalarga olib kelishi mumkin.
- Axborotni yo'qotish. Axborot kompaniyaning eng muhim aktividir. Hujjatlar barcha turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: schyot-fakturalardan tortib mijozning shaxsiy ma'lumotlari bilan ma'lumotlar bazalarigacha. Ushbu ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki yo'qolishi kompaniyaning omon qolishi uchun jiddiy zarba bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 29-avgustdagi PQ-3245-son qarorini bajarish yuzasidan hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda axborot va jamoat xavfsizligi, shuningdek huquq-tartibotni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish, "Xavfsiz shahar" yagona apparat-dasturiy kompleksini yaratish loyihasining o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori.

2. 2020-yil 24-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga joriy yil va kelgusidagi mamlakatimiz taraqqiyotining eng ustuvor vazifalari to‘g‘risida.
3. <https://www.kreston.com/uz/article/cyber-security/>
4. www.iiv.uz
5. www.scientists.uz
6. www.lex.uz